

2-расм. Катта Ихнач кўли тўғонида шаклланган ўйикдан оқиб чиқадиган, модел асосида ҳисобланган, сув сарфлари ҳамда кўлдаги сув сатҳининг вақт бўйича ўзгаришлари

3-расм. Катта Ихнач кўли тўғонидаги ўйик кўндаланг кесим юзалари ва улардан оқиб чиқадиган сув оқими тезликларининг вақт бўйича ўзгаришлари

Ҳисоблашлар юқоридаги шартларни қабул қилган ҳолда бажарилди. Уларнинг натижалари асосида чизилган графиклар (2- ва 3-расмлар)да кўлдан оқиб чиқадиган сув сарфлари ва бунинг натижасида кўлдаги сув сатҳининг ҳамда ўйик кўндаланг кесими юзалари ва улардаги оқим тезликларини вақт бўйича ўзгаришларини ифодалайди.

Катта Ихнач кўли тўғонининг барқарорлигини ҳисобга оладиган бўлсак, ундан сувнинг оқиб ўтиши кўл косаси сувга лиммо-лим тўлгандагина рўй беради. Мазкур шароитда сув тўғон устидан оқиб ўта бошлайди. Шу ҳолатни ҳисобга олиб, тўғонда ўйик шакллана бориши шароитида сув сатҳининг бошланғич қиймати сифатида кўлдаги максимал сув сатҳи олинади.

Хулоса. Ҳисоблашлар натижалари таҳлилининг кўрсатишича, ўйик кўндаланг кесими юзаси (ω) нинг ҳамда сув сарфининг максимал қиймати ($Q_{рмо}$) ўйик ҳосил бўла бошлаганидан 7 соат, максимал тезлик (U_p) эса 8 соат кейинга тўғри келади (2- ва 3-расмлар). Қайд этиш лозимки, мазкур ҳисоблашларнинг натижалари худди шу ҳажмдаги кўллар учун бажарилган бошқа ҳисоблашлар натижаларига яқин келади [4].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Глазырин Г.Е., Соколов Л.Н. Возможность прогноза характеристик паводков, вызываемых прорывами ледниковых озер // Материалы гляциологических исследований. – Москва, 1976. – Вып.26. – С. 78-84.
2. Глазырин Г.Е., Карташов Д.А., Муракаев Р.Р., Тарасов Ю.А., Шамсутдинов В.Н. Результаты исследования прорывоопасных ледниковых озер в бассейне р. Пскем летом 2003 г. // Сб.науч.трудов НИГМИ.– Ташкент, 2005. – Вып.5 (250). – С. 43-55.
3. Денисов В.М. О средней скорости равномерного движения безнапорных турбулентных потоков // Труды САНИИ Госкомгидромета. -1982. – Вып. 94(175). – С. 56-74.
4. Денисов Ю.М. Расчёт прорывных расходов воды и размыва прорана // Тр. НИГМИ. – Ташкент, 2010. – Вып.12 (257). – С. 3-19.
5. Хикматов Б.Ф., Пирназаров Р.Т. О рисках, связанных с прорывоопасными озерами // Вестник НУУз. –Ташкент, 2018. – С. 471-474. (11.00.00; №7).
6. Ҳикматов Б.Ф. Қулама тўғонли кўллар барқарорлигини белгиловчи омиллар ва уларни баҳолаш масалалари // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 56-жилд. –Тошкент, 2019. Б. 246-250. (11.00.00; №6).
7. Khikmatov B., Dergacheva I., Starovатов A., Khikmatov F. Calculation of the hydrograph of the breakthrough of high mountain lakes in Uzbekistan (Examples of Ilnach-large lake)// TEST Engineering and Management, Volume 83, March - April 2020, -P. 8508 – 8515.

Мурадов Ш.О., Турдиева Ф.А.

Каршинский государственный технический университет, г. Карши, Узбекистан

E-mail: m.oikos@ru, feruza.turdieva.90@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458485>

УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКОЙ ВЛАЖНОСТИ И СОЛЕВОГО РЕЖИМА ЗОНЫ

АЭРАЦИИ В ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация: Рассмотрены некоторые теоретические и практические вопросы управления подземными, в основном грунтовыми водами на орошаемых землях. На основе литературного обзора, полевых исследований и многолетних данных (2006-2023 гг.) Мелиоративной станции предложена методика расчета «интервала критической глубины» залегания грунтовых вод (ГВ). Для 187 агроучастков бассейна реки Кашкадарья построены зависимости минерализации от критической глубины для вегетационного и не вегетационного периодов. Произведено районирование каждого административного района по интервалу критической глубины.

Ключевые слова: Орошение, уровень и минерализация грунтовых вод, критический интервал ГВ.

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ДАВРИДА АЭРАЦИЯ ҚАТЛАМИДА НАМЛИК ВА ТУЗ РЕЖИМИ ДИНАМИКАСИНИ БОШҚАРИШ

Аннотация: Суғориладиган ерларда ер ости, хусусан сизот сувларини бошқаришга оид айрим назарий ва амалий масалалар кўриб чиқилган. Кўп йиллик (2006-2023 йй.) адабиётлар таҳлили ва Мелиоратив экспедициянинг дала изланишлари маълумотлари асосида сизот сувлари (СС) жойлашувининг “критик чуқурлик интервали”ни ҳисоблаш бўйича усул таклиф этилди. Қашқадарё дарёси ҳавзасидаги 187 та агроҳудуд бўйича вегетация ва новегетация даврлари учун минераллашувининг критик чуқурликка боғлиқлик графиклари қурилди. Критик чуқурлик интервалига кўра ҳар бир агроҳудуд районлаштирилди.

Калим сўзлар: суғориш, сизот сувлари сатҳи ва минераллашуви, СС критик интервали.

MANAGEMENT OF MOISTURE DYNAMICS AND SALT REGIME IN THE AERATION ZONE DURING CLIMATE CHANGE

Annotation: Some theoretical and practical aspects of managing underground, primarily groundwater, on irrigated lands are considered. Based on a literature review, field studies, and long-term data (2006–2023) from the Reclamation Station, a methodology for calculating the “critical depth interval” of groundwater occurrence has been proposed. For 187 agro plots in the Kashkadarya River basin, dependencies of salinity on critical depth have been constructed for both the vegetation and non-vegetation periods. Zoning of each administrative district was performed based on the critical depth interval.

Keywords: Irrigation, groundwater level and salinity, critical groundwater interval.

Введение. Если абстрагироваться от известных уравнений водного баланса для зоны аэрации и грунтовых вод, то следует подчеркнуть первостепенное значение для орошаемых земель еще одной фундаментальной закономерности: теснейшей зависимости между уровнем режимом грунтовых вод и процессами солеобмена в почвах и грунтах. Реже эту закономерность выражают через понятие «критической глубины» залегания грунтовых вод в зависимости от минерализации воды. Под этой глубиной понимают такую глубину от поверхности земли, ниже которой наличие грунтовых вод, даже сильноминерализованных, не может вызвать засоление активного слоя почвы независимо от погодных условий, растительного покрова и качества обработки почвы. Однако впоследствии оказалось, что фиксированной «критической глубины» не существует. В литературе описаны многочисленные случаи, когда засоления почв не происходило, хотя уровень грунтовых вод превышал «критическую глубину» и, наоборот, когда наблюдалось массовое засоление и осолонцевание, хотя «критическая глубина» этого не провоцировала. В свете сказанного вполне закономерно, что появились работы, отрицающие само понятие «критическая глубина» залегания грунтовых вод.

Актуальность темы исследования. Еще в 1967 году С.Ф.Аверьянов [1] писал, что настало время пересмотреть понятие «критической глубины» и «критического режима», так как критическая глубина зависит от ряда факторов – климата, категории почвы и грунтов, характера засоления, состава выращиваемых культур и т.д. Поэтому величина критической глубины, полученная для одного участка, не может быть перенесена на другой.

В работе Э.А. Соколенко, В.М.Делова, Е.Н.Зеличенко, А.А.Кавокина [3] отмечается, что предлагалось множество методов определения «критической глубины». Однако на практике

оказалось, что в каждом конкретном случае ее значение отличалось от вычисленной по тем или иным формулам и методикам. Как отмечают Б.С. Маслов и др., глубина $H_{кр}$ не является постоянной даже для одного и того же почво - грунта, она зависит от ряда факторов: механического состава грунтов, инфильтрации оросительных вод, температуры почвы, возделываемых культур, минерализации грунтовых вод и др. Имеющиеся рекомендации по определению $H_{кр}$ достаточно приближенные, поскольку в них учитывается, как правило, лишь часть перечисленных факторов [8]. Так, А.Н.Костяков учитывал только минерализацию грунтовых вод, В.А.Ковда - среднегодовую температуру воздуха, И.Саболич - водопроницаемость и содержание солей в почве и т.д. [5]. Поэтому эта гидроэкологическая константа у многих исследователей вызывает большое сомнение. Возникло мнение о нецелесообразности использования в мелиорации понятия «критической глубины», основанное на том, что она зависит от многих природных факторов, взаимодействие которых не может быть выражена одной переменной.

Экспериментальные наблюдения Р.А.Баера, И.В.Зеленина, Б.В.Лютаева, В.А.Подражанского [2] привели к выводу, что возможны случаи, когда один и тот же уровень засоления недопустим для одних культур и безвреден для других. Это еще более усложняет вопрос о «критической глубине». И все же на наш взгляд, такие выводы преждевременны. «Критическая глубина», вероятно, существует. Академик В.В.Егоров [14] отмечает: «...следует подчеркнуть фундаментальную значимость понятия критического уровня грунтовых вод. умозрительное отрицание его может лишь дезориентировать практику». С.Ф.Аверьянов ввел оптимальную глубину грунтовых вод [6]. Этому мнению был и Д.М.Кац [13]. Опыт орошения аридных областей юга Европы, Азии, Африки, Австралии показал, что при залегании уровня минерализованных грунтовых вод выше критической глубины (2-2,5 м) орошаемые почвы начинают сильно засоляться солями грунтовых вод... Ч.Ли в Америке показал, что предельная глубина, с которой ещё происходит сильное испарение ГВ, равна 2,25. Выше этой глубины скорость испарения ГВ сильно возрастает. М.М.Крылов [9] и Н.А.Кенесарин [12] установили для Голодной степи и Бухары примерно те же величины: грунтовые воды ниже глубины 2,7 м на испарение расходуют крайне мало [10]. По нашим расчетам в условиях юга Узбекистана эта величина равна 2,5 м (приложение 98). Изучению вопроса о «критической глубине» посвятили свои труды В.В.Егоров (1954), А.Н.Костяков (1960), А.Г.Владимиров (1960); Д.М.Кац (1963), Ф.М.Рахимбаев (1964), И.К.Киселев (1973), М.А.Панков (1974), А.Е.Нерозин (1974), Б.Г.Панин (1977), И.В.Саболич (1980), Т.П.Лаптева (1980), В.А.Ковда (1984,2008), А.Р.Рамазанов, В.Н.Насонов (2000), Л.В.Кирейчева (2005), Л.Ф.Пестов (2003, 2007), Ж.Ахмедов, К.Мирзажанов, С.Азимбаев, С.Исаев (2009) и другие [15,11,7,16,17,18,19].

Цель и задачи исследования. Можно по - видимому предположить, что «критическая глубина» определяется не только минерализацией подземных вод, а более сложным набором факторов:

$$H_{кр} = f(M_r, M_n, V, T_f, Z_n, L...), \quad (1)$$

где M_r – минерализация и химический состав грунтовых вод; M_n -минерализация и химический состав поливных вод;

V – условия водообмена;

T_f – температурный фактор;

Z_n – засоленность почв, состав солей;

L -литологический состав и т.д.

В соответствии с зависимостью (1) мы имеем дело уже с нефиксированным значением «критической глубины», а с «критическим интервалом глубин». И это понятно, ибо нет таких точек на орошаемом массиве, в пределах которых все параметры уравнения (1) полностью совпадали бы. Следовательно, имеет реальный физический смысл наряду с мощностью «критического интервала глубин» выделять также глубины залегания верхних и нижних границ этого интервала.

В первую часть выражения (1) могут входить не только перечисленные факторы, поэтому явный вид зависимости для «критической глубины» неизвестен.

Наиболее реальный путь ее решения - подбор эталонных участков и определение «критического интервала глубин» на основе фактических знаний действующих факторов. С

учетом вышеизложенного, было проведено районирование орошаемых земель бассейна р. Кашкадарья по условиям «критического интервала глубин». Из этого также явствует, что в данном случае все же определяющее значение принадлежит фактору M_r (минерализация и химический состав грунтовых вод). И. Сабольч [4] также отмечает, что критическая глубина зависит от многочисленных природных и даже технико-экономических факторов, но в целом существует устойчивая связь между минерализацией грунтовых вод и так называемой критической глубиной. И как комментирует в книге В.А.Ковды [10] академик А.П.Айдаров: Однако, как показал опыт, поддержание критической глубины грунтовых вод на орошаемых землях не исключало развития процессов вторичного засоления. Поэтому кроме критической глубины стали учитывать ещё и минерализацию грунтовых вод. И это понятно, что учесть разнообразия литологических характеристик различных природных и технико-экономических факторов не представляется возможным, поэтому нами приводится анализ связи критической глубины только с минерализацией грунтовых вод.

Уравнение водного баланса для большинства орошаемых участков центральноазиатских пустынь, полупустынь и степей, отдельных от крупных речных артерий, может быть представлено в виде:

$$\Delta W = (O + M) - (E + D), \quad (2)$$

где ΔW – приращение (убыль) запасов влаги в зоне аэрации; O – осадки; M – поливные воды; E – суммарное водопотребление (транспирация и испарение с поверхности почвы); D – возвратный (дренажный) сток.

С другой стороны, глубина залегания грунтовых вод в любом случае является функцией приращения (убыли) запасов влаги в зоне аэрации, т.е.

$$H = f(\Delta W) \quad (3)$$

Следовательно, и $H_{кр}$ также является функцией ΔW :

$$H_{кр} = f(\Delta W) \quad (4)$$

Отсюда следует, что найденная из условия (1) величина $H_{кр}$ должна быть согласована с уравнением (2). Это согласование и составляют сущность регулирования влажности и солевого режима корнеобитаемого слоя почвы на орошаемых землях.

Управление уровнем грунтовых вод осуществляют, как известно, различными системами горизонтального и вертикального (или комбинированного) дренажа. Как следует из уравнений (1, 2 и 4), расчет дрен – солерегуляторов неотделим от расчета опреснительного поливного режима, который является наиболее действенным и экономичным средством ликвидации засоления на орошаемых землях.

Результаты и их обсуждение. Практически критический интервал глубин наиболее просто определить следующим способом. В различных точках исследуемой площади отбирают пробы грунтовых вод, осредненные пробы почв и измеряют глубины залегания УГВ; определяют минерализацию вод (г/кг). При этом используют соотношение:

$$K_{кр} = \frac{M_v}{C_n}, \quad (5)$$

где M_v – минерализация; C_n – солесодержание в почвах.

Анализ мелиоративно-гидрологического состояния земель места опробования позволил выявить, что при значениях $K_{кр} \geq 1,5$ в данной точке УГВ соответствует критической глубине. После этого построены графики зависимости критической глубины от минерализации грунтовой воды для агроучастков (рис. 1,2). По данным этого графика осуществлено определение интервалов критических глубин залегания ГВ для каждого агроучастка административных районов 1. (табл.1).

**“Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

Рисунок 1. Зависимость критической глубины от минерализации грунтовых вод, вегетационный период (Касбинский район, агроучасток Комилон)

Рисунок 2. Зависимость критической глубины от минерализации грунтовых вод, не вегетационный период (Касбинский район, агроучасток Комилон)

Анализ полученных данных таблицы позволил нам выделить отдельные подрайоны для вегетационного периода с критическими интервалами залегания уровня грунтовых вод: от 2, 3 до 3,0 метров- агроучастки Комилон и Х.Хужакулов; от 3,0 до 3,5 метров агроучастки – Кашкадарья, А.Навойи, С.Насафий, Пахтакор, Толишбе, Беруний и Майманак; от 3,5 до 4,0 метров агроучастки - Навруз, Темур Малик, Ш.Рашидов и Галаба.

Таблица 1.

Критический интервал глубин залегания грунтовых вод Касбинского района (по агроучасткам)

Среднегодовья минерализация грунтовых вод, г/л, <u>вегетационный</u> не вегетационный периоды	Агроучастки распространения	Допустимая глубина (интервала), м
<u>3,71</u> 3,47	Навруз	<u>3,4-3,7</u> 3,3-3,8
<u>2,73</u> 2,80	Галаба	<u>3,5-4,0</u> 3,0-3,6
<u>2,87</u> 2,81	Темур Малик	<u>3,4-3,9</u> 3,7-4,0
<u>3,13</u> 3,21	Кашкадарья	<u>3,0-3,6</u> 3,0-3,5
<u>3,46</u> 3,53	А.Навойи	<u>3,0-3,7</u> 3,2-3,7
<u>3,52</u> 3,52	Ш.Рашидов	<u>3,4-3,8</u> 3,3-3,7
<u>3,62</u> 3,76	Комилон	<u>2,3-2,9</u> 2,9-3,5
<u>3,79</u> 3,70	С.Насафий	<u>2,9-3,5</u> 3,4-3,8
<u>3,30</u> 3,22	Майманак	<u>3,3-3,6</u> 3,4-3,8
<u>3,0</u> 3,13	М.Улугбек	<u>3,0-3,5</u> 3,0-3,6
<u>2,70</u> 2,83	Пахтакор	<u>2,9-3,4</u> 3,0-3,4
<u>3,82</u> 4,14	Х.Хужакулов	<u>2,6-3,1</u> 3,3-3,8
<u>3,24</u> 3,22	Толишбе	<u>3,0-3,6</u> 3,4-3,9
<u>3,30</u> 3,57	Беруний	<u>2,9-3,3</u> 3,0-3,4

В не вегетационный период картина выглядит следующим образом: от 3 до 3,5 метров агроучастки – Галаба, Кашкадарья, Комилон, М.Улугбек, Пахтакор и Беруний; от 3,5 до 4

метров агроучастки – Навруз, Темур Малик, А.Навойи, Ш.Рашидов, С.Насафий, Майманак, Х.Худжакулов и Толишбек.

Это позволило нам выявить, что в течение всего периода для агроучастков Кашкадарья, Пахтакор и Беруний интервал критической глубины должен быть 3 - 3.5 метра, а для агроучастков – Навруз, Темур Малик и Ш.Рашидов 3.5 - 4 метра.

Выводы. 1. Анализ зависимости $H_{кр}=f(M_r, M_n, V, T_f, Z_n, L...)$ позволил установить, что имеет реальный смысл выделять «критический интервал глубин» залегания по главному гидроэкологическому фактору-минерализация ГВ, на основе разработанной эмпирической формулы определяется $H_{кр}$ и по графику выявляются верхние и нижние границы интервала.

2. Детальный анализ и районирование по интервалу критической глубины ГВ каждого административного района даст возможность управлять динамикой влажности и солевого режима зоны аэрации в период изменения климата.

Список использованных литератур

1. Аверьянов С.Ф. Фильтрация из каналов и ее влияние на режим грунтовых вод. — В кн.: Влияние оросительных систем на режим грунтовых вод. - М., 1956. - С. 85-447.
2. Байер Р.А., Зеленин И.В., Лютаев Б.В., Подражанский В.А. О «Критической глубине» грунтовых вод в связи с оценкой солепроявления на орошаемых землях юга Украины и Молдавии // Тезисы докладов IV межведомственного совещания по мелиоративной гидрогеологии, инженерной геологии и мелиоративному почвоведению. - М.: ВНИИГиМ, 1980. - С. 27-29.
3. Соколенко Э.А., Делов В.М., Зеличенко Е.Н, Кавокин А.А. Моделирование и управление водно-солевым режимом почв. - Алма-ата: Наука, 1976. - 180 с.
4. Сабольч И.В. Процессы засоления и осолонцевания почв. – М.: Наука, 1980. – С. 9-38.
5. Пестов Л.Ф. Как определить глубину заложения горизонтального дренажа на орошаемых землях // Мелиорация и водное хозяйство. - Москва, 2007. - №6. – С. 27- 28
6. Пестов Л.Ф. Гипсование почвы. / Л.Ф. Пестов, Л.А. Казакова.// Мелиоративная энциклопедия. В 3-х т. Т.1 - М., ФГПУ «Росинформагротех», 2003. - С. 365.
7. Мурадов О.Д., Валуконис Г., Мурадов Ш.О. Орошение и прогноз водно-солевого режима (на примере Каршинской степи). -Ташкент: Узбекистан, 1982. - 67 с.
8. Маслов Б.С, Минаев И.В., Губер К.В. Справочник по мелиорации. М.: Росагропромиздат, 1989. - 384 с.
9. Крылов М.М. Гидрология голодной степи // Материалы по производительным силам Узбекистана. Вып. 6: Голодная степь. - Ташкент, 1957. - С. 37 -60.
10. Ковда В.А. Проблемы опустынивания и засоления почв аридных регионов мира. – М.: Наука, 2008. – 415 с.
11. Кирейчева Л.В., Мурадов Ш.О., Холбаев Б.М. Рекомендации по улучшению эколого-мелиоративного состояния орошаемых земель первой очереди Каршинской степи. - М.: ВНИИГиМ, 1992. - 31 с.
12. Кенесарин Н.А. Предварительные итоги изучения режима и баланса подземных вод Узбекистана // Тр. 2-го Узб. гидрогеолог. совещ. - Ташкент, 1959. - С. 43-54.
13. Кац Д.М. О допустимой и оптимальной глубине залегания грунтовых вод на орошаемых массивах // Сб. науч. трудов ВНИИГиМ. – Москва, 1987. – С. 5-9.

Эрлапасов Н.Б., Қосимов М.И., Бердикулов А.Ш.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон. E-mail: erlapasov88@mail.ru

ТЎЙИНИШИГА ҚЎРА ТУРЛИ ТИПГА МАНСУБ ДАРЁЛАР ОҚИМИ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақола Ўзбекистон ва унга туташ ҳудудларда жойлашган, тўйинишига қўра турли типга мансуб дарёлар йиллик оқими миқдорининг ўзгарувчанлигини статистик баҳолаш масалаларига бағишланган. Шу мақсадда, дарёлар оқими ўзгарувчанлик коэффициентларининг қийматлари биринчи базавий иқлимий давр (ББИД) ва жорий иқлимий давр (ЖИД) учун ҳисобланган. Ушбу қийматларнинг дарёлар ҳавзаларининг ўртача баландликларига боғлиқлиги статистик баҳоланган. Дарёлар оқими ўзгарувчанлик